

Penemuan Hukum dalam Perumusan Kriteria Pemeriksaan

Oleh **A.P. EDI ATMAJA**
Pemeriksa Pertama
(Anggota Tim Junior)
BPK Perwakilan Provinsi Riau

Dari tiga jenis pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tugas seorang pemeriksa sesungguhnya sederhana: hanya membanding-benturkan kriteria dengan kondisi senyatanya. Bila terdapat kondisi yang tidak sesuai kriteria, itulah yang dinamakan temuan pemeriksaan.

Kendati dalam perkembangan selanjutnya dimungkinkan pengungkapan temuan positif lantaran terdapat kesesuaian antara kriteria dan kondisi suatu pemeriksaan keuangan negara tetaplah berangkat dari upaya membanding-benturkan antara kriteria dan kondisi. Tugas seorang pemeriksa menjadi tidak lagi sederhana manakala menemui kondisi yang tidak begitu terang benderang kriterianya. Mengapa suatu kriteria bisa tidak terang benderang? Sebelum beranjak ke sana, sebaiknya kita sepakati dulu apa itu kriteria pemeriksaan.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mendefinisikan kriteria sebagai tolok ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk tolok ukur penyajian dan pengungkapan yang relevan.

Menurut SPKN, kriteria dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, standar yang diterbitkan organisasi profesi tertentu, kontrak, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa, atau kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, kriteria yang berasal dari peraturan perundang-undangan tentu saja bergantung pada konsistensi dan harmoni dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Bila terdapat inkonsistensi dan disharmoni peraturan perundang-undangan, baik secara internal (antar-rumusan pasal atau ayat dalam satu peraturan) maupun eksternal (antara peraturan satu dan peraturan lain), pemeriksa tentu akan kesulitan saat hendak membanding-benturkan krite-

ria dengan kondisi yang ia temukan.

Atau bisa juga terjadi demikian: Peraturan perundang-undangan tidak memuat postulat atau klausul yang jelas mengenai suatu hal, sehingga penerapan hukum atas suatu peristiwa atau perbuatan tidak dapat diputuskan dengan segera. Tepat di titik itulah, sebagaimana akan saya paparkan secara singkat dalam tulisan ini, seorang pemeriksa membutuhkan pemahaman akan teori penemuan hukum.

Pemikiran Paul Scholten

Dalam khazanah keilmuan hukum Indonesia, teori penemuan hukum mula-mula dikenal dengan istilah aslinya dari bahasa Belanda, yaitu *rechtsvinding*. Hukum Indonesia, sebagaimana kita tahu, merupakan kelanjutan dengan modifikasi atas hukum kolonial Hindia Belanda sehingga struktur, kultur, dan keilmuan hukum Indonesia masih kental dengan ragam bahasa Belanda.

Teori penemuan hukum pun diperkenalkan pertama kali ke Indonesia (bahkan sejak era pra kemerdekaan) oleh seorang ilmuwan hukum masyhur Belanda, Paul Scholten (1875-1946). Pemikiran Paul Scholten ini banyak dipelajari oleh generasi awal ilmuwan hukum Indonesia pasca kemerdekaan (Sidharta, 2015).

Buku Paul Scholten yang paling dikenal orang dan menjadi acuan utama tulisan ini adalah *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel* (Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Mr. C. Asser: Bagian Umum) atau biasa disingkat *"Algemeen Deel"*. Buku yang pertama kali terbit di Belanda pada 1931 ini baru pada 1992 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Siti Soemarti Hartono, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan disunting oleh Sudikno Mertokusumo, guru besar hukum perdata Universitas Gadjah Mada.

Buku lain yang juga tak kurang terkenal berjudul *"Struktur Ilmu Hukum"* yang diterjemahkan B Arief Sidharta, guru besar filsafat hukum Universitas Parahyangan, dari ceramah Paul Scholten pada pertemuan *Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen* (Seksi Ilmu Kesusastaan Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda) 17 Maret 1942.

Dalam dua karyanya itu, Scholten menulis tentang apa itu hukum, bagaimana hukum bekerja, sejarah yang melatarbelakangi pemikiran hukum, hubungan antara hukum dan bahasa, dan tentu saja ihwal penemuan hukum. Meskipun judul di buku pertamanya tentang hukum perdata Belanda, isinya sebagian besar justru soal filsafat dan dasar-dasar ilmu hukum.

Paul Scholten mengkritik praktik-praktik hukum Kerajaan Belanda yang melihat hukum hanya sebatas peraturan perundang-undangan. Khayal ramai pada masa itu beranggapan bahwa peraturan perundang-undangan telah memuat materi yang menyeluruh dan tuntas, sehingga tidak diperlukan ruang-ruang penafsiran.

Seorang hakim, karena kultur yang demikian itu, menjadi tidak bebas dalam memutus perkara karena ia hanya boleh menerapkan apa yang tertulis dalam pasal-pasal, tidak boleh lebih jauh dari itu. Scholten mengutip pernyataan Montesquieu yang menjadi dasar dari praktik itu: "Hakim-hakim tidak lain daripada corong yang mengucapkan teks undang-undang. Bilamana teks itu tidak berjiwa (tidak manusiawi), mereka tidak boleh mengubahnya, baik mengenai kekuatan maupun keketatannya" (Scholten, 1992).

Bahkan, saat Kaisar Yustinianus I (482-565) dari Kekaisaran Romawi berkuasa, ia bertitah akan menjatuhkan pidana bagi sesiapa yang berani menafsirkan undang-undang. Interpretasi adalah salah (*perversio*), kecuali atas persetujuan kaisar. Padahal, menurut Scholten, undang-undang tidak selalu jelas, tidak mungkin undang-undang memberi solusi atas 1.001 macam persoalan. Sejatinya impian belaka saat pembentuk undang-undang merasa bahwa buah karyanya telah mengatur tuntas segala perkara sehingga tidak diperlukan lagi interpretasi. Justru interpretasi dibutuhkan dengan pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan

itu buatan manusia juga, yang pasti mengandung cacat. Oleh karena itu Scholten mengajukan teori penemuan hukum yang terdiri atas interpretasi, analogi, dan penghalusan hukum.

Penerapannya?

Kendati subjek bahasan Paul Scholten adalah hakim, tentu saja teori penemuan hukum juga bisa diberlakukan untuk subjek lain yang berurusan dengan hukum, termasuk pemeriksa. Sebab, sebagaimana saya uraikan di muka, tugas seorang pemeriksa lekat dengan proses membandingkan antara kondisi dan kriteria pemeriksaan yang antara lain berwujud peraturan perundang-undangan. Di samping itu, BPK memiliki fungsi kuasi-yudisial berkenaan dengan penilaian dan/atau penetapan kerugian negara.

Teori penemuan hukum dapat diterapkan sejak proses analisis kondisi, penulisan temuan pemeriksaan, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Lalu, seperti apa tepatnya penerapan teori penemuan hukum dalam perumusan kriteria pemeriksaan?

Dalam penerapan teori penemuan hukum, pemeriksa dapat menggunakan metode interpretasi hukum yang antara lain terdiri atas interpretasi historis (berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan), gramatikal (menurut kaidah kebahasaan), teleologis (menurut azam pembentuk peraturan), sistematis (memosisikan peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan), atau komparasi (membandingkan peraturan perundang-undangan dengan kaidah hukum tempat lain atau di masa yang lain).

Di samping itu, pemeriksa juga dapat menggunakan metode analogi (menerapkan peraturan terhadap kondisi, peristiwa, atau perbuatan yang tidak diatur secara khusus oleh peraturan itu) dan penghalusan hukum (membentuk pengecualian-pengecualian baru atas peraturan-peraturan yang dipandang umum). ●

”

Tugas seorang pemeriksa lekat dengan proses membandingkan antara kondisi dan kriteria pemeriksaan yang antara lain berwujud peraturan perundang-undangan.